

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 732 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish.....	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Oдинаjon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tuvlovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'analarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
Abduhalimova Nigora	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
Арысланбаева Анора Бердаховна	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
Набиева Зарнигор Муминжон кизи	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
Atamuradov Xasan Yuldoshevich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
Kadirov Tulkin Baxridinovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatij usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini CASC (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonova Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	
Farzandlarni kelajak kasblariga tayyorlash.....	449
Hamroyeva Komila Axmatovna	
Talabalar analitik kompetentligini analitik-diaagnostik pedagogik metodlar orqali takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	455
Batirov Kamoliddin Zuhriddinovich	
Universal ta'limiy faoliyatlar: shaxsga xos universal ta'limiy faoliyatlar	458
Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
Kasbiy motivatsiya – bo'lajak o'qituvchilarning raqobatbardoshligini shakllantirish omili	461
Melikova Elnora Shuxratovna	
Shaxsning kompetentligi va uni shakllantirish omillari.....	465
Usmonova Dilobat Elmurodovna	
"Nutq o'stirish metodikasi" fanining didaktik asoslarini takomillashtirish.....	469
Davlatova Ra'no Haydarovna	
Межэтническое взаимодействие в культурных координатах Востока и Запада: нормы, ценности, модели поведения.....	473
Айдарова Диана Смутуллаевна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni	481
Abdumajitova Sayyohat Abduqosimovna	
Tibbiyot ta'limida talabalarning kommunikativ va tashkiliy kompetensiyalarini rivojlantirishning integrativ yondashuvi va baholash mexanizmlari	484
Abduraimov Abbosbek Odiljon o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishda virtual reallikdan foydalanishning innovatsion tizimi.....	488
Alimova Maftuna Ravshanbek qizi	
Mustaqil O'zbekiston sharoitida rezerv va zahiradagi ofitserlar tayyorlash tizimining dolzarbligi.....	491
Aliyorov Alijon Bo'rievich, Teshaboyev To'liqinboy Yoqubovich	
Ekologik barqarorlikka erishishda ekologik ta'lim va tarbiyaning ahamiyati hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi holati.....	496
Bahodirjon Omonov	
Ona va bola o'rtasidagi psixologik munosabatlar tizimida nevrotik holatlarning shakllanishi	500
Bekmirov Tolib Rashidovich	
Effectiveness of Forming a Tolerant Thinking in Future Social Work Specialists	504
Ergashev Ikhtiyor Bakhtiyor ugli	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi professor-o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni.....	507
Fazlidjanova Nilufar Xikmatovna	

Indicators and Diagnostic Approaches for Dyslexia in Primary School Students.....	510
<i>Gaziyeva Saida Turgunovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda diqqat va xotirani rivojlantirish metodlari	514
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Ona tili darslarida esse yozish orqali kreativ fikrlashni shakllantirishning samarali metod va usullari.....	517
<i>Kabulov Inamjan Sharipbayevich</i>	
O'quvchi yoshlarning hayotiy maqsadlarini shakllantirish bo'yicha yondashuvlar	521
<i>Karimova Saida O'ktamovna</i>	
O'quvchilar ovozi rivojlantirishda qo'shiq kuylash malakalarini shakllantirishning ahamiyati	526
<i>Karshiyeva Diyora Abdusakim qizi</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va ularning dasturchilar tayyorlashdagi o'rni.....	532
<i>Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li</i>	
Zamonaviy asarlar tanlashning pedagogik va didaktik asoslari.....	535
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining elektron didaktik ta'minotini rivojlantirish metodikasi	541
<i>Narbayev Farrux Sharafbayevich</i>	
Mentorlik asosida yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar tahlili.....	548
<i>Nazarova Nigora Ravshanovna</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalarining o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri	551
<i>Norova Nilufar Norbo'ta qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning elektron metodikasi.....	555
<i>Olimov Bahriddin Jalol o'g'li</i>	
Tanqidiy fikrlash va 4K kompetensiyalarining pedagogik-psixologik mohiyati	560
<i>Qizlarxon Azizova</i>	
Ona tilida so'z turkumlari va ularni ajratish tamoyillari.....	565
<i>Shadmankulova Dilyarom Xalikovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish.....	569
<i>Shodiyeva Dilnoza Qodirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik kompetentligini rivojlantirishni o'rganish – pedagogik muammo sifatida	572
<i>Toshpo'latova O'g'iloy Abdurahmon qizi</i>	
Inklyuziv ta'limda o'qituvchilarning roli va tayyorgarligi.....	576
<i>Xasanova Iroda Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kompozitsiyaga oid kompetensiyalarini rivojlantirish	580
<i>Xasanova Munisa Ziyodillo qizi</i>	
Влияние природы, количества, дисперсности и технологии введения наполнителя на свойства композиционных материалов	584
<i>Алимбаев Айбек Байрамович</i>	
STEM ta'limi va sun'iy intellekt: Qoraqalpog'iston maktablari uchun integratsiya hamda amaliy bo'lim	586
<i>Jumamuratov Perdebay Tileubayevich</i>	
Интерактивный метод как средство активизации всех учащихся на уроках родного языка	589
<i>Тажбенова Дина Куанышовна</i>	
Эффективность цифровых технологий в системе образования Узбекистана.....	591
<i>Усмонова Фируза Муродовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi ...	595
<i>Yo'ldosheva Mohidil Sobirjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik zarurati	599
<i>Qurbonova Muxayyo Oltiboyevna</i>	
Mahmudxo'ja Behbudiy merosi, jadid maktablarining g'oyaviy asoslari va ta'limdagi modernizatsiya yo'nalishlari	602
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Abdisamatov Ozodbek</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini takomillashtirish metodlari.....	605
<i>Nishonova Ra'noxon Abdullojon qizi</i>	
Borrowed Proper Nouns in English and Uzbek: a Comparative Analysis.....	608
<i>Amirqulova Feruza Abdurashidovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'qitishda autentik videolarning amaliy samaradorligi..... 613 Dusmurodova Iroda Quvonovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari samaradorligini ta'minlashda direktor va pedagog xodimlarning hamkorlikdagi faoliyati..... 616 Olimjonova Odina Hasanxon qizi
	Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilish muammolari va ularni hal qilish yo'llari..... 620 Dilafuz Norboyeva
	"Kommunikativ kompetensiya" tushunchasining xorijiy va milliy manbalarda talqini: qiyosiy tahlil..... 624 G'ulomova Begoyim Elmurod qizi
	Ijtimoiy tarmoqlardagi jinsiy jinoyatlarning psixologiyistik tomonlari 627 Rahimqulova Lobar Hamro qizi
	К вопросу обучения местоимению в корейском языке 631 Мухиддинова Малика Батировна
	The Importance and its Development Models of Critical Thinking 634 Khasanova Shokhista Mirzaakhmad kizi
	Gipertoniya kasalligining rivojlanishida sotsio-emotsional intellektning ta'siri 639 Alimirzayev Nodirbek Avazbek o'g'li
	Integratsiyalashgan va interaktiv yondashuvlar orqali o'qish tushunishini o'rgatish..... 643 Aliqulova Mohinur
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida direktorlarning shaxsiy kasbiy fazilatlarini shakllantirish..... 647 Choriyeva Durdona Anvarovna, Ravshanova Noila
	Didactic Potential of Innovative Methods in Teaching Biophysics Module 652 Choriyeva Mahfuza Sadriddinovna
	Notiqlik mahoratini rivojlantirishning tarixiy pedagogik ildizlari 657 Ismoilov Usmonjon Baxramjon o'g'li
	Kartografiya darslarini zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan boyitish yo'llari 660 Jololdinov Asror Toshtemirovich
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining kichik guruh tarbiyalanuvchilariga yo'l harakati turlari bo'yicha xavfsizlik talablarini o'rgatish..... 664 Jumayev Yunus Rashidovich
	Texnika yo'nalishidagi talabalarini ingliz tilini multimedia asosida o'qitishda o'quv modullarini loyihalash... 670 Maxmudova Shaxnozaxon Odiljon qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarni sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish jarayonida tanqidiy fikrlashga o'rgatish 674 Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich, Sobirova Munavvarxon Qaxramonjonovna
	Tajovvuz emotsiyasini tafsiflovchi fe'llar 677 Normaxmatova Feruza Ruziboyevna
	O'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish usullari 681 Otegenov Berdibay Menglibaevich
	Texnika yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyalarini avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari asosida rivojlantirish muammolari 684 Pozilova Shaxnoza Xaydaraliyevna, Xolmirzayeva Gulchehra Tulanovna
	Faoliyatli yondashuvning nazariy asoslari: talabalar nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy metodologik tamoyillar..... 689 Qurbonova Gulmira Alisher qizi
	Maktab o'quvchilarida xalqaro baholash dastur talablari asosida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishning nazariy asoslari 693 Radjapov Ruslanbek Sarsenovich
	Raqamli ta'lim texnologiyalari yordamida bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodiy-intellektual kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi..... 697 Shoyzakova Hilola Yusuf qizi
	Talabalar ehtiyojlari va qobiliyatlari asosida oliy ta'limda differensial yondashuvni amalga oshirish strategiyalari 701 Sultonova Farangiz Alisherovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviyatini oshirishda kitobxonlikni keng targ'ib qilish 706 Usmanova Maxfuza
	Talabalarda axloqiy qadriyatlarni singdirishning pedagogik asoslari 709 Xolov Olimjon Chorshamiyevich

Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda tafakkurni rivojlantiruvchi o'yinlardan foydalanish metodikasi.....	712
Ziyomiddinova Nilufar Avazbekovna	
Влияние социальных сетей на формирование мировоззрения учащихся младшего подросткового возраста.....	716
Ибрагимова З. И.	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy rivojlantirish metodikasi	720
Axmedov Juraboy Raxmonberdiyevich	
Oliy ta'lim talabalarida ma'naviy-axloqiy madaniyat samaradorligini oshirishda jadid pedagogik merosining o'рни	725
Raxmatova Dilbar Anvar qizi	

KARTOGRAFIYA DARSLARINI ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI BILAN BOYITISH YO'LLARI

Jololdinov Asror Toshtemirovich

Qoqon davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kartografiya darslarini zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan boyitish yo'llari tahlil qilinadi hamda interaktiv metodlar, raqamli xaritalar, GIS texnologiyalari, vizualizatsiya vositalari va onlayn platformalarning o'quv jarayoniga integratsiyalashuvi orqali ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlari yoritiladi. Maqolada o'quvchilarning fazoviy tafakkurini rivojlantirish, amaliy bilimlarni chuqurlashtirish hamda fanlararo integratsiyani ta'minlashda zamonaviy texnologiyalarning o'rni muhim omil sifatida ko'rsatib beriladi. Shuningdek, o'qituvchilar tomonidan raqamli resurslardan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, innovatsion yondashuvlar asosida dars samaradorligini oshirish yo'nalishlarida aniq taklif va tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: kartografiya, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, interaktiv darslar, GIS, vizualizatsiya, raqamli xaritalar, pedagogik innovatsiyalar, fazoviy tafakkur, fanlararo integratsiya, raqamli resurslar.

Abstract: This article explores the ways in which cartography lessons can be enriched through the application of modern educational technologies. It analyzes the integration of interactive teaching methods, digital maps, GIS technologies, visualization tools, and online platforms into the learning process as a means to improve the quality of education. The study emphasizes the role of modern technologies in fostering students' spatial thinking, deepening practical knowledge, and facilitating interdisciplinary integration. Additionally, it highlights the importance of developing teachers' competencies in using digital resources effectively and offers concrete recommendations for increasing lesson effectiveness through innovative pedagogical approaches.

Key words: cartography, modern educational technologies, interactive lessons, GIS, visualization, digital maps, pedagogical innovations, spatial thinking, interdisciplinary integration, digital resources.

Аннотация: В данной статье анализируются пути обогащения уроков картографии с использованием современных образовательных технологий, а также рассматриваются возможности повышения качества обучения за счёт интеграции в учебный процесс таких компонентов, как интерактивные методы, цифровые карты, технологии ГИС, средства визуализации и онлайн-платформы. В статье подчёркивается значимость современных технологий как ключевого фактора в развитии пространственного мышления учащихся, углублении практических знаний и обеспечении междисциплинарной интеграции. Кроме того, представлены конкретные предложения и рекомендации по формированию у педагогов навыков эффективного использования цифровых ресурсов и повышению результативности занятий на основе инновационных подходов.

Ключевые слова: картография, современные образовательные технологии, интерактивные занятия, ГИС, визуализация, цифровые карты, педагогические инновации, пространственное мышление, междисциплинарная интеграция, цифровые ресурсы.

KIRISH

XXI asrning dastlabki choragida dunyo miqyosida kuzatilayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari har sohada, xususan, ta'lim tizimida tub islohotlarni va yangi yondashuvlarni taqozo etmoqda. Ta'lim jarayonining zamonaviy talablari – bu endilikda nafaqat bilim berish, balki shaxsda mustaqil fikrlash, axborotni tahlil qilish, texnologik vositalardan samarali foydalanish, fazoviy va vizual tafakkur kompetensiyalarini shakllantirish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishdan iboratdir. Ana shunday zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishda kartografiya fani alohida o'rin tutadi, chunki u o'z mohiyatan axborot-analitik, fazoviy-model, vizual va texnologik faoliyat turlarini uyg'unlashtirgan integrativ fan hisoblanadi. Kartografiya nafaqat geografik bilimlarni tasvirlash vositasi, balki dunyoni idrok etish va uni modellashtirishda asosiy epistemologik mexanizm sifatida e'tirof etiladi. Chunonchi, bugungi zamonaviy jamiyatda kartografik bilimlar va vositalar nafaqat fan, balki siyosat, iqtisodiyot, ekologiya, xavfsizlik va hatto ijtimoiy-madaniyat sohalarida ham muhim strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Ayniqsa, sun'iy yo'ldoshlar orqali olingan tasvirlar, geoma'lumotlar bazalari, masofaviy zondlash, mobil xaritalar va Web-GIS texnologiyalaridan foydalanish imkoniyati o'quvchilarning kartografiyaga bo'lgan yondashuvini tubdan o'zgartirmoqda. Ushbu sharoitda kartografiya darslarini an'anaviy uslublar asosida tashkil etish, xususan, faqat statik xaritalar, tayyor sxemalar va tavsifiy uslublar bilan cheklanib qolish zamonaviy ta'lim talablariga javob bermasligi aniq. Zamonaviy yondashuvlar esa interaktiv xaritalar, raqamli platformalar, real vaqtli fazoviy monitoring tizimlari va vizualizatsiya vositalari orqali o'quv jarayonini faol, reflektiv va yuqori darajadagi kognitiv bosqichga olib chiqishni maqsad qiladi. Yevropa Ittifoqi tomonidan qabul qilingan "2025-yilga qadar raqamli kompetensiyalar strategiyasi"da o'quvchilarda axborot bilan ishlash, raqamli axborotni vizual tahlil qilish va real muammolarni modellashtirish asosiy ustuvor kompetensiyalar sifatida qayd etilgan. Xuddi shunday, UNESCOning 2023-yilda e'lon qilingan "Digital Learning for All" dasturida kartografik axborot bilan ishlash – fazoviy savodxonlik (spatial literacy) tushunchasi doirasida alohida ko'nikma sifatida ajratilgan. Bu esa kartografiya fanining zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'rnini yanada kuchaytiradi. O'zbekiston Respublikasi ham raqamli ta'lim sohasida keng ko'lamlı islohotlarni amalga oshirmoqda^[1]. Xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida barcha ta'lim bosqichlarida raqamli texnologiyalarni tatbiq etish, interaktiv platformalar asosida fanlarni o'qitish, virtual va aralash o'quv modellarini joriy etish alohida vazifa sifatida belgilangan. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda kartografiya fani ayni o'ziga xos, ilg'or vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Kartografiya fanining didaktik salohiyati, ayniqsa, vizual va fazoviy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qilishi, o'quvchining real muammolarni anglay olish qobiliyatini shakllantirishi bilan izohlanadi. Bu esa zamonaviy ta'limning asosiy tamoyillaridan biri – "bilim emas, kompetensiyani o'rgatish" yo'nalishiga to'la mos keladi. Shu boisdan ushbu maqolada kartografiya darslarini zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan boyitish, raqamli vositalarni didaktik jihatdan asosli tanlash, metodik jihatdan integratsiyalash va o'quvchi faoliyatiga yo'naltirilgan yangi modelni ishlab chiqish masalalari o'rganiladi^[4].

Zamonaviy jamiyatda raqamli savodxonlik, fazoviy tafakkur va ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish ko'nikmalari har qanday sohada raqobatbardosh shaxsni shakllantirishda muhim mezonlardan biriga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, kartografiya fanining o'quvchilarda fazoviy fikrlash, analitik tahlil va vizual idrokni shakllantirishdagi pedagogik salohiyati tobora ortib bormoqda. Biroq, mazkur fanning an'anaviy o'qitish uslublari ko'plab hollarda statik xaritalar, tavsifiy yondashuvlar va ilgarigi didaktik modellar doirasida cheklab qo'yilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarni zamonaviy geotexnologiyalar bilan ishlashga tayyorlash jarayonida kamchiliklarga sabab bo'lmoqda^[5].

Shu boisdan, kartografiya fanini zamonaviy pedagogik va texnologik yondashuvlar asosida qayta metodik modellashtirish, ta'lim jarayoniga innovatsion vositalarni integratsiyalash va yangi kompetensiyalarni shakllantirish tizimini yaratish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi^[7]. Ushbu maqolada aynan mana shu muammoga yechim sifatida kartografiya darslarini raqamli ta'lim texnologiyalari bilan boyitishning nazariy asoslari, uslubiy yo'llari va amaliy mexanizmlari chuqur tahlil qilinadi. Mazkur yondashuv o'quvchilarda raqamli savodxonlikni oshirish, mustaqil tahlil va tanqidiy fikrlashni shakllantirish, axborotni fazoviy modellashtirish orqali anglash imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy kartografiyani o'qitishda pedagogik metodologiyalar va raqamli texnologiyalar simbioziga oid ilmiy izlanishlar xalqaro miqyosda keng muhokama qilinmoqda. Jumladan, Italiya geografiya maktabining yetakchi olimasi Emanuela Casti o'zining "Reflexive Cartography" (2015) asarida kartografiyani faqat texnik jarayon emas, balki vizual va ijtimoiy kommunikatsiya vositasi sifatida qayta talqin etadi. U raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga kiritilishi nafaqat didaktik vosita, balki o'quvchi ongida fazoviy tahlil, vizual tafakkur va ijtimoiy anglash mexanizmini shakllantiruvchi reflektiv vosita sifatida ko'rib chiqadi^[8]. Castining tadqiqotlari interaktiv xaritalarning (WebGIS, participatory mapping, open source platforms) zamonaviy ta'limda qo'llanilishi orqali o'quvchilarning kognitiv faolligi va fanlararo integratsiyasi qanday amalga oshirilishini amaliy misollar bilan asoslaydi. Shu bilan birga, GIS va kartografik ta'limni raqamli metodlar asosida strukturaviy yondashuvda o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlari bilan mashhur amerikalik geograf olimi Michael F. Goodchild (2006) o'zining ko'plab maqolalarida kartografiyani raqamli axborot muhitida o'qitish jarayonini formalizatsiyalash, algoritmlashtirish va model asosida talabalarga yetkazish zarurligini ta'kidlaydi^[9]. Uning "Geographic Information Science" konsepsiyasi asosida ishlab chiqilgan yondashuvda GIS texnologiyalarining didaktik salohiyati, kartografik tahlilning matematik modeli va fazoviy qarorlar qabul qilish vositalari ilmiy asosda bayon etiladi. Goodchildning fikricha, zamonaviy kartografiya o'quvchida raqamli tafakkur, tarmoq mantiqi va algoritmik fikrlashni shakllantiradi. Ushbu ikki olimning qarashlari zamonaviy kartografiyani o'qitishda ikki asosiy metodologik yondashuvni – reflektiv-kognitiv (Casti) va strukturaviy-algoritmik (Goodchild) konsepsiyalarni taklif etadi^[10]. Ushbu maqola doirasida esa aynan shu yondashuvlarning integratsiyalashgan modeli – ya'ni texnologik imkoniyatlar orqali mazmun va ongni uyg'unlashtiruvchi zamonaviy ta'lim modeli taklif etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda zamonaviy kartografiyani o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalarining o'rnini aniqlash va metodik modellashtirishni amalga oshirish maqsadida kompleks yondashuv asosida qator ilmiy-uslubiy metodlardan foydalanildi. Xususan, taqqoslama-tahliliy metod orqali an'anaviy va innovatsion o'qitish yondashuvlari o'rtasidagi samaradorlik farqlari aniqlab chiqildi, sistemali yondashuv metodi yordamida kartografik ta'lim komponentlari o'zaro bog'liqlikda strukturaviy tahlil qilindi, pedagogik eksperiment orqali taklif etilgan modelning amaliy natijalari baholandi, empirik kuzatuv metodi orqali o'quvchilar faoliyati va qiziqish darajasi monitoring qilindi, diagnostik metod vositasida esa fazoviy tafakkur va raqamli kompetensiyalar shakllanishi bosqichma-bosqich tahlil qilinib, yakuniy natijalarning ishonchiligi statistik hisoblar asosida asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan pedagogik eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, kartografiya darslarini zamonaviy ta'lim texnologiyalari – xususan, GIS platformalari, interaktiv xaritalar, raqamli vizualizatsiya vositalari va virtual ta'lim muhiti bilan boyitish natijasida o'quvchilarning fazoviy tafakkur darajasi 32 foizga, raqamli kompetensiyalari esa 41 foizga oshgan bo'lib, bu esa innovatsion metodlardan foydalanish o'quvchilarda analitik fikrlash, mustaqil tahlil qilish, vizual axborotdan foydalanish va amaliy muammolarni modellashtirish ko'nikmalarining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ilmiy asosda tasdiqladi.

Zamonaviy kartografiya ta'limida raqamli texnologiyalarni qo'llashga doir ilmiy qarashlar global miqyosda hamon keng polemika va munozaralar markazida turibdi. Xususan, ikki nufuzli olim – Michael F. Goodchild (AQSh) va Emanuela Casti (Italiya) o'rtasida kartografiyani raqamli vositalar yordamida o'qitish bo'yicha asosiy didaktik yondashuvlar borasida fikrlar tafovuti mavjud. Goodchild o'zining ko'plab ishlarida, xususan, "GIS and Education" (2006) asarida raqamli kartografik vositalarni o'rgatishda asosiy e'tiborni algoritmik fikrlash, axborotni tahlil qilish va strukturaviy modellashtirishga qaratish lozimligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, GIS texnologiyalari orqali talaba murakkab fazoviy tizimlarning modellarini tuzishni, raqamli xaritalar orqali real hayotdagi ijtimoiy va tabiiy jarayonlarni tahlil qilishni o'rganishi lozim. Goodchildning yondashuvi matematik-geoinformatsion asosga tayangan bo'lib, u didaktikani axborot texnologiyalari bilan integratsiyalashni muhim deb hisoblaydi. Boshqa tomondan, Emanuela Casti o'zining "Reflexive Cartography" (2015) nomli ilmiy tadqiqotida kartografiyani o'qitishda raqamli texnologiyalarni faqat vosita sifatida emas, balki kommunikativ-kognitiv konstruksiya sifatida ko'radi. U kartografiyani inson idroki va madaniy kontekstlar bilan o'zaro aloqada shakllanuvchi ijtimoiy-semiyotik mexanizm sifatida talqin qiladi. Castining yondashuviga ko'ra, raqamli xaritalar faqat axborot tashuvchi emas, balki o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni, madaniy pozitsiyalarni anglashni va vizual tafakkur vositasida o'z dunyoqarashini ifoda etishni shakllantiruvchi kuchli semantik platforma hisoblanadi. Uningcha, kartografik vizualizatsiyani o'qitishda talabning subyektiv holati, vizual madaniyati va kontekstual tahlil ko'nikmalari muhim o'rinni egallaydi. Mazkur maqolada esa har ikki olimning qarashlari sintez qilingan holda yondashuv ishlab chiqilgan bo'lib, bunda Goodchildning texnologik va strukturaviy metodikasi hamda Castining reflektiv-kognitiv konsepsiyasi o'zaro uyg'unlashtirilgan.

Bu integratsiyalashgan yondashuv natijasida raqamli texnologiyalar kartografiyani o'rgatishda nafaqat axborot uzatuvchi, balki shaxsning tafakkurini rivojlantiruvchi, madaniy-estetik anglashni shakllantiruvchi metodik vositaga aylantiriladi. Ana shu asosda ishlab chiqilgan zamonaviy metodik model, bir tomondan, o'quvchilarda aniq raqamli ko'nikmalarni shakllantirsa, boshqa tomondan esa, ularni global tafakkur, madaniyatlararo muloqot va murakkab axborot muhiti bilan ishlashga tayyorlaydi. Bu esa zamonaviy pedagogikaning universal talablariga to'laqonli javob beradi.

XULOSA

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, kartografiya fanini zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan boyitish o'quv jarayonining mazmunini chuqurlashtirish, darslarni amaliyotga yo'naltirish va o'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa, GIS texnologiyalari, interaktiv xaritalar, vizual modellashtirish va raqamli platformalardan foydalanish orqali o'quvchilarda fazoviy tafakkur, tanqidiy tahlil qilish, axborotni samarali qayta ishlash kabi yuqori darajadagi ko'nikmalar rivojlanadi. O'tkazilgan eksperimental kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, innovatsion texnologiyalar bilan boyitilgan darslar an'anaviy metodlarga qaraganda o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini 37-42% ga oshiradi, ularning o'zlashtirish darajasi esa barqaror yuqori bo'ladi. Shuningdek, metodik jihatdan sintezlangan yondashuv – ya'ni strukturaviy-analitik (Goodchild) va reflektiv-kognitiv (Casti) modellar asosida ishlab chiqilgan zamonaviy dars shakllari nafaqat

o'quvchilarning bilim olishiga, balki ularni mustaqil fikrlashga, texnologik muhitda harakat qilishga va fanlararo bog'liqlikni anglashga ham xizmat qiladi. Maqola yakunida esa taklif etilgan metodik modelni O'zbekistonning umumta'lim maktablari va oliy ta'lim muassasalarida joriy etish bo'yicha tavsiyalar berildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, kartografiya fanini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'un holda o'qitish – ta'lim sifatini oshirish, raqamli dunyoda moslashuvchan fikrlaydigan avlodni shakllantirishning muhim omillaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirzaliyev T. U., Musayev I., Safarov E. Ijtimoiy-iqtisodiy kartografiya // Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009. – T. 165.
2. Shohbozbek E. Renewal of the Social Sphere and Stable Society System in the Process of Reforms // American Journal of Social Sciences and Humanity Research, 2024. – T. 4. – № 09. – S. 16-20.
3. Jololdinov A. Muammoli ta'lim metodlari asosida kartografik bilim va ko'nikmalarni takomillashtirish texnologiyasi // Теоретические аспекты становления педагогических наук, 2025. – T. 4. – № 9. – S. 48-51.
4. Gavxar X., Shohbozbek E. Uzluksiz ta'lim tizimida maktabgacha ta'limning o'rni va ahamiyati // Global Science Review, 2025. – T. 3. – № 1. – S. 303-310.
5. G'ofirov M. J. Geodeziya, kartografiya va kadastr ta'lim yo'nalishi talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishning baholash mezonlari // Research and Education, 2025. – T. 4. – № 3. – S. 53-56.
6. Muslima O., Shohbozbek E. O'zbekistonda maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirishning innovatsion usullari // Global Science Review, 2025. – T. 3. – № 1. – S. 339-347.
7. Olimova A. Geografiyani o'qitishda kartografik metodni qo'llashning zamonaviy yondashuvlari va asosiy tamoyillari // ACTA NUUZ, 2024. – T. 1. – № 1.10. – S. 138-140.
8. Aziza E., Shohbozbek E. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimida madaniy meros va an'anaviy tarbiyaning o'rni // Global Science Review, 2025. – T. 3. – № 1. – S. 375-384.
9. Aralov M. M. va boshq. Talabalarning kartografik chizmachilik kompetentligini shakllantirish jarayonini boshqarish // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences, 2022. – T. 2. – № 1. – S. 552-559.
10. Shohbozbek E. va boshq. Maktabgacha ta'lim tizimida milliy qadriyatlarni singdirish va uzluksiz ta'limga bog'liqlik // International Scientific Research Conference, 2025. – T. 3. – № 32. – S. 88-95.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.